

Ольга СМАГЛО

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Західноукраїнського національного університету

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Сучасні тенденції в освітній галузі визначають трансформаційні зміни та вимагають запровадження інноваційних підходів, які забезпечуватимуть потреби в якісно новому рівні освітнього процесу. За допомогою інноваційних технологій стає можливим забезпечення індивідуальних траєкторій освіти, впровадження дієвих підходів до викладання дисциплін, спрощення процесів отримання необхідної інформації здобувачами освіти. Адже запорукою підготовки затребуваних з боку роботодавців фахівців та їх ефективної праці є застосування нових підходів, методів та технологій навчання. Водночас, віддаючи належне наробкам науковців у цій сфері, необхідно відмітити, що проблематика запровадження інноваційних технологій в освіті залишається широко обговорюваною в наукових і фахових колах і загалом недостатньо дослідженою через велику кількість нових складних викликів сучасності, що постали перед майже всіма країнами світу. В українських реаліях це питання набуває особливої важливості в умовах продовження військових дій на території країни, а також процесів реформування освітньої сфери.

Освіта є тим важливим компонентом суспільства, який впливає на економічне зростання країни. У цифрову епоху, коли технологічні вдосконалення та інновації знаходяться в самому розквіті, з'являється безліч можливостей для інноваційних освітніх методик. Останні, на відміну від традиційних методів, спонукають студентів до активної пізнавальної діяльності, формують стійку мотивацію та нестандартне мислення.

Актуальною залишається проблема синхронізації в освітньому середовищі університету педагогічних інновацій, освітніх технологій, умов акредитації, освітніх потреб студентів і міжінституційної співпраці. Значна кількість дослідників намагалася визначити унікальний метод навчання, який сприятиме ефективному навчанню всіх студентів за будь-яких умов. Однак більшість із них мають спільну думку про те, що не існує єдиного методу навчання, ефективного для всіх студентів. Будь-який інноваційний метод викладання підлягає науковому вивченню та оцінці його ефективності. Результати подібних досліджень дають змогу адаптувати ефективні методи до освітніх потреб студентів, зіставити цілі навчання та можливості інноваційного методу, визначити переваги й недоліки, викладачам – обрати той метод, який є ефективним для освітнього курсу та запитів студентів.

Нові технології, що активно з'являються в сучасному освітньому процесі, мають характерні особливості, що дозволяє викладачеві застосовувати різні їх комбінації під час проведення заняття, орієнтуючись на особистість здобувача. Володіючи особливостями різних технологій, викладачі обирають саме ті з них, які є доцільнішими в кожному окремому випадку, тим самим надають

можливість здобувачам опанувати необхідні навички, компетентності тощо. Втім, бути ознайомленим з інноваційними технологічними трендами та втілювати їх в освітній процес є конкурентною перевагою сучасного викладача.

Найдинамічнішою та досі не осягнутою повною мірою інноваційною технологією, яка займає окреме місце як в освіті, так і в розвитку суспільства загалом, виявився штучний інтелект. Саме використовуючи штучний інтелект, викладачі та здобувачі освіти можуть значно скоротити час на виконання рутинних завдань, що створює можливості прискорювати навчальний процес. Окремі можливості вдосконалення освітнього процесу шляхом застосування штучного інтелекту. При цьому необхідно відмітити, що використання та вплив технологій штучного інтелекту на освітній процес ще достатньо не вивчено, тож вони, поряд із цілим набором переваг, можуть нести і дуже багато ризиків, про що вже ведуться активні дискусії серед фахівців.

Отже, очевидно, що застосування технологій штучного інтелекту в освіті потребує глибоких подальших досліджень. При впровадженні інноваційних технологій в освітній процес обов'язково потрібно враховувати критерії їх ефективності, а також потенційні загрози, що призводять до зниження креативності та навичок критичного мислення здобувачів у процесі навчання. Таким чином, для досягнення результативності й ефективного використання широких можливостей сучасних інструментів необхідна орієнтація на динаміку поліпшення результатів навчання, доступність, адаптивність до потреб здобувачів, оптимальність витрат часу та ресурсів суб'єктів навчання тощо. Викладач має обирати ефективні педагогічні стратегії для оптимального використання інноваційних технологій. У навчальному процесі інноваційні технології використовуються через створення онлайн-платформ, впровадження віртуальної та розширеної реальності, а також штучного інтелекту для індивідуалізації навчання та оцінювання успішності здобувачів освіти.

Сучасне суспільство, що динамічно розвивається, висуває нові вимоги до системи освіти. Нові державні освітні стандарти, відповідаючи вимогам часу, не тільки зміщують освітній акцент на формування у здобувача особистісних якостей, а й пропонують конкретні підходи, що забезпечують цей перехід. Прикладом одного з таких підходів є впровадження новітніх технологій та методів в навчально-виховний та освітній процесі. Ці технології допомагають педагогам вдосконалювати своє викладання поза традиційним текстовим навчанням та залучати здобувачів до практичних способів навчання. Освіта дедалі більше стає високотехнологічною. Все, що відбувається у світі технологій, безпосередньо впливає на системи освіти та навчання.

Виходячи з вище описаного, можна виділити основні актуальні тенденції розвитку технологій навчання:

- перехід від переважно традиційних методів навчання до технологій навчання з використанням елементів проблемності, наукового пошуку, резервів самостійної роботи, взаємодії тих, хто навчається;

- розвиток особистісно-орієнтованого навчання, тобто створення нової освітньої моделі, яка надає пріоритет навчання, орієнтованого на особистість здобувача;

– забезпечення умов для самореалізації, самоствердження та самовизначення особистості, що є результатом її самоорганізації;

– завдяки розвитку інформаційних технологій за останні роки появилася можливість запровадження дистанційної та змішаної форм навчання в роботі закладів освіти;

– завдяки новітнім технологіям навчання є можливість впровадити власні методики викладання та навчання тощо.

Отже, використання новітніх технологій в освітньому процесі передбачають не просто отримання знань, а сприяють формуванню і вихованню освіченого, творчого, професійно здібного кваліфікованого спеціаліста спроможного вирішувати певні завдання в практичній діяльності.

Список літератури:

1. DeVries I. Open Universities and Open Educational Practices: A Content Analysis of Open University Websites. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*. 2019. № 20 (4). P. 167–178. URL: <https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/4215>.

2. Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms? / UNESCO. 2023. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723>

3. Коваленко, Л. П. (2019). Цифрові технології в освіті: теорія і практика. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

4. Кизим М.О., Хаустова ВєС., Решетняк О.І. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. *Бізнес Інформ*. 2020. №7. С. 50–58. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-50-58>